

Научная статья
УДК 81'28 (076)
DOI: 10.5281/zenodo.12550900

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ¹

© 2024 *Н.П. Курмакаева*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0009-0005-3472-0203.*

Статья является продолжением изучения феномена региональной языковой личности донбассовца, которое начато в 2017 году, а первые результаты обобщены в коллективной монографии «Донецкий региолект» (2018) [4]. Рассматривается третий уровень структурной организации языковой личности – прагматический (мотивационный), который остается наименее разработанным в лингвистике, в том числе в лингворегионоведении. Этим объясняем актуальность данного исследования. Региональная языковая личность (РЯЛ) признается основой субэтнуса, центром регионального коммуникативного пространства, творцом текстов, отражающих мотивы, интенции, цели коммуникативной деятельности индивида как части субэтнуса региона. Выявление единиц прагматикона, осуществленное на основе анализа текстов, принадлежащих разным типам РЯЛ, позволяет сделать предварительные выводы: анализ мотивационной стороны РЯЛ открывает возможности для глубинного осмысления регионально значимой ситуации и ментальных предпочтений их транслятора, для адекватного понимания созданных и хранимых субэтнوسом региона культурных кодов, языковых символов и ценностных ориентиров.

Ключевые слова: региональная языковая личность; прагматический аспект; региональный дискурс; прагматикон; субэтнос; коммуникативное пространство; речевое поведение; ценностные приоритеты.

Для цитирования: Курмакаева Н.П. Прагматический аспект региональной языковой личности / Н.П. Курмакаева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 83–93. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12550900>

Введение. Феномен языковой личности в отечественных лингвистических исследованиях сохраняет свою актуальность уже несколько десятилетий, если условно начало отсчета вести от монографии Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность»: «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, конкретной языковой личности» [6, с. 5]. А в последовавших затем трудах таких известных лингвистов, как Г.И. Богин, Л.Г. Веденина, С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, А.А. Ворожбитова, Н.Д. Голев, Е.В. Иванцова, В.И. Карасик, Л.П. Клобукова, В.В. Красных, М.Л. Макаров, Ю.Е. Прохоров, Т.Б. Радбиль, К.Ф. Седов, С.А. Сухих, Л.А. Шестак и мн. др., он получил развитие в русле самых разных направлений междисциплинарных исследований, исповедовавших концепцию антропоцентризма в языке, в частности в психолингвистическом (Красных, 2010; Норман, 2011 и др.), лингвокультурологическом (Маслова, 2001; Воркачев, 2001; Карасик, 2004, 2013, 2019; Красных, 2003 и др.), персонологическом (Голев, 2006, 2015; Иванцова, 2010; Абросимова, 2011 и др.), коммуникативном (Иссерс, 2006; Седов, 2004; Лутовинова, 2014; Путина, 2022 и др.), дискурсивно-концептологическом (Карасик 2002, 2010; Шестак, 2003 и др.),

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX–XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 1023111500001-7).

лингводидактическом (Богин 1984; Башкова 2011; Клобукова 1997; Воробьев 2019), лингворегионоведческом (Ворожбитова, 2008; Просвиркина, 2005; Харченко, 2017; Курмакаева, 2018, 2021, 2022, Шульгина, Бугаенко, 2014; Бувич, Маслова, Муратова, 2017 и др.) и ряде других. Это позволяет присоединиться к выводам Е.В. Иванцовой: «исследование языковой личности входит в число наиболее актуальных направлений современной лингвистики», а «понятие “языковая личность” уже причисляется к ключевым в культурологии, социологии, психологии, педагогике, литературоведении, неориторике. Изучение языка сквозь призму “человека говорящего” чрезвычайно значимо и для самой лингвистики» [5, с. 4–5].

Языковая личность признана не просто предметом изучения наряду с языком и речью, а центром (ядром) коммуникативного пространства, его «силовым полем». Язык, вопреки сосюрговскому представлению о нем как о замкнутой, самоорганизующейся системе, сегодня понимается как форма и способ «жизнедеятельности человека», способ «вербализации человеческого опыта и его осознания» и т. п. [15, с. 217], это одна из ключевых разновидностей человеческой деятельности, а значит, она не отделима от деятеля, человека говорящего – языковой личности.

Языковую личность (ЯЛ), с одной стороны, определяют как «продукт общественного развития», а с другой – видят в ней «активно действующего участника общественной трудовой и познавательной деятельности», который осознает «свое место в мире людей, свое отношение к ним» и к себе как личности, со своими достоинствами и недостатками [15, с. 217]. В этой ипостаси выступает не просто ЯЛ, а коммуникативная личность – коммуникант, продуцент и творец текстов. О коммуникативной личности в последние годы тоже немало написано. Есть работы, в том числе диссертационные, посвященные диалектоносителям, носителям студенческого жаргона, элитарным личностям, художникам слова, пользователям соцсетей и участникам интернет-общения (список можно продолжить; см., например, работы У.Д. Агакишиевой, Г.В. Беспамятной, О.С. Иссерс, Ш.Р. Кучкаровой, Е.В. Милосердовой, И.Г. Паршиной, О.В. Сыровой и др.). Однако следует отметить: 1) региональная языковая личность (РЯЛ) пока представлена в науке недостаточно, не считая личность диалектоносителя различных диалектных групп; 2) есть утверждения исследователей, что наименее разработанным остается прагматикон ЯЛ (тем более, как нам представляется, региональной ЯЛ). Хотя еще Ю.Н. Караулов придавал большое значение мотивационному уровню ЯЛ, говоря, что «через прагматикон язык формирует человека, раскрывая содержание третьего уровня в структуре языковой личности и добавляя в вербально-грамматический – «ЯЗЫК» – и в когнитивный – «МИР» – третью, прагматическую составляющую структуры – «Я В МИРЕ». Позиция автора (говорящего) «Я В МИРЕ» определяется, прежде всего, его оценками и самооценками» [7, с. 12].

В наших исследованиях, посвященных РЯЛ, уже были представлены лексико-семантический и в определенной мере тезаурусный уровни РЯЛ (см., например [10, 11]). В данной работе ставим целью вскрыть ее специфику с позиций прагматики. В качестве материала исследования привлечены разножанровые тексты о событиях и личностях регионального уровня, входящие составной частью в региональный дискурс, а их содержание – это полноценный фрагмент региональной языковой картины мира. В текстах в том или ином виде представлена коммуникативная деятельность (речь) РЯЛ, позволяющая вскрыть в определенной степени прагматическую сущность «человека говорящего», выявить его мотивационную базу, осмыслить речевое поведение и ценностные приоритеты индивида в проекции на субэтнос.

Основная часть. К настоящему времени понятия *прагмалингвистический, прагматический, коммуникативно-деятельностный, коммуникативно-прагматический аспекты* изучения языковой личности применяются в науке как синонимичные и предполагают наблюдение и анализ речевого поведения «человека говорящего» или субъектов коммуникации, выявление причин и стереотипов такого поведения, вскрытие и систематизацию стратегий и тактик ЯЛ в связи с её намерениями, целями и ситуацией общения. РЯЛ в этом плане интересна тем, что через посредство своего речевого воплощения являет образ амбивалентной личности – этнической и субэтнической одновременно. «На *мотивационном уровне структуры* региональную языковую личность отличает соответствующий специализации, общей политико-экономической обстановке, духовно-нравственной атмосфере региона набор деятельностно-коммуникативных потребностей, ведущая из которых – обеспечение максимально комфортной и эффективной жизнедеятельности в геоментальных условиях именно данного региона» [3, с. 131]. Изучение речевого дискурса коммуникативной личности с прагмалингвистических позиций, как считает А.А. Пушкин, позволяет выявить многочисленные «прагмемы – единицы разных уровней языка..., предназначенные для регуляции человеческого поведения» [14, с. 46]. РЯЛ – часть регионального дискурса, она реализуется в регионально обусловленной коммуникации, она выбирает и следует стратегиям и тактикам общения, исходя из ситуации в регионе, и актуализирует те прагматические, языковые и экстралингвистические средства из общенационального, регионально отмеченного и индивидуального репертуара, которые диктуются ситуацией и намерениями коммуниканта. В условиях десятилетнего военного противостояния, как утверждают ученые В.И. Теркулов [17], Т.Ю. Власкина [2] и др., в Донбассе сложился «язык войны», с четким разграничением по линии «свой – чужие», с жесткой прагмалингвистической дифференциацией предметно-оценочных и экспрессивно-коннотативных номинатом в региональном дискурсе. В качестве иллюстрации приведем пример поста из соцсетей: *В эти дни как раз сравнялось 10 лет нашей войны. 12 апреля 2014 был дан старт АТО. Пастор издал указ и подписал его. И понеслось. Эти с*ки украли у нас 10 лет жизни. А уж сколько жизней как таковых.. До полномасштабных боевых действий оставался ещё месяц с небольшим. Но напряжение уже было заоблачным. Ещё почти три недели до Одессы. И уже запольхал Славянск. Завтра была война...* (Ирина Белокопос. ВК. Режим доступа: https://vk.com/wall309674800_45690. Дата обращения: 14.04.24).

Текст однозначно принадлежит РЯЛ Донбасса, которая маркирует донбасскую действительность и ее жителей местоимениями *нашей* (войны), *украли* у нас. Проводя аналогию со спортом, блогер метафоризирует: *дан старт АТО*, явно подразумевая в подтексте известные для сообщества фоновые знания: «антитеррористическая операция против собственного мирного населения». Неуважительное *пастор* по отношению к тогдашнему первому лицу Украины нередко сопровождается оценочно-экспрессивным адъективом *кровавый*. В выражении *издал указ и подписал его* преднамеренно опущен делибератив (о чём?), поскольку для жителя Донбасса его содержание запечатлено на внешнем облике населенных пунктов (имплицитно представленные фоновые знания). Отношение автора к тем, кто развязал войну, наглядно реализовано в инвективе. Стилистически сниженное безличное *и понеслось* образно вбирает в себя всё остальное, случившееся после, заставляет, как в калейдоскопе, сменяться событиям и фактам. *Одесса* в качестве прецедентного феномена олицетворяет одесскую трагедию с сожжением людей в Доме профсоюзов. За выражением *запольхал Славянск* кроется не менее трагическая ситуация с обстрелом города Славянска и гибелью его защитников. Резюмирующая текст фраза *Завтра была война* – еще один прецедентный феномен, которым РЯЛ охватывает все последующие события десятилетнего периода в Донбассе. Именно на основании таких текстов приходится в наше время судить об особенностях современной РЯЛ Донбасса, в

том числе о ее прагматической составляющей: о способности оценивать локальную ситуацию и ее участников; о специфичности восприятия действительности и отношении к окружающему; о степени соблюдения узуальных норм и правил речевого поведения и причинах отступления от них; о причинах нарушения конвенциональных установок; об эмоционально-экспрессивном своеобразии речевых действий и их обусловленности; о характере продуцента данного и подобных текстов.

Анализ речевого поведения РЯЛ может способствовать уточнению некоторых характеристик общенациональной ЯЛ, если сделать акцент на разнообразии социально-экономических, культурно-исторических, военно-политических событий, в которых социализировался, инкультурировался, функционировал и продолжает себя активно проявлять «человек говорящий» (в частности, РЯЛ Донбасса) и которые определяли и определяют интересы, мотивы, интенции, цели коммуникативной деятельности как индивида, так и субэтноса в целом как части всего этноса. В процессе и в результате активной коммуникативной деятельности РЯЛ формировались ценностные категории, узуальные нормы и правила речевого поведения, в определенных условиях не вполне совпадающие с общепринятыми в социуме. У жителя Донбасса при первом приближении улавливается специфичность мышления, некоторые конвенциональные различия, эмоционально-экспрессивное своеобразие речевых действий, нередко с «эффектом обманутого ожидания» (по Р.О. Якобсону).

Согласно Р.А. Будагову, общее проявляется в индивидуальном, национальный язык реализуется в форме индивидуальных языков его носителей. Каждый носитель вправе по своему усмотрению обращаться с общенародными языковыми ресурсами. Индивидуальные коммуникативно-речевые способности «человека говорящего» с определенного времени (со второй половины XX в.) стали приоритетным объектом лингвистики и смежных наук. В лингводидактике цель изучения ЯЛ сформулировал Г.И. Богин: «Языковая личность характеризуется не столько тем, что она знает о языке, сколько тем, что она может с языком делать» [1, с. 3]. Одной из задач прагматики также определяется языковая способность человека говорящего, которая реализуется в речи, в коммуникации. Следует согласиться с тем, что «при изучении речи коммуниканта как языковой личности важно учитывать не только его социальную, но и прагматическую роль, под которой понимается выражение коммуникативной цели и интенции, направленной на последующее воздействие на партнера по коммуникации» [13, с. 4].

Введение в лингвистический обиход понятия «региональная языковая личность» позволяет осмыслить язык этноса как язык, принадлежащий каждому ее носителю как уникальной личности, которая осознает себя составной частью, с одной стороны, всего этноса (сходно мыслит, говорит с ним на одном языке, разделяет общее культурное пространство), а с другой – неотъемлемой частью той региональной общности, которая исторически осваивала определенные территории. Это, как правило, территории с ярко выраженной спецификой, наложившей заметный отпечаток на образ жизни человека: быт, традиции, практическую деятельность, в том числе речевую, восприятие действительности, отношение к окружающему, ментальность. Не зря актуальной в дореволюционное время была поговорка «Уголь рубаем, а хлеба не знаем», через глубинное содержание которой эксплицируется отношение РЯЛ к ситуации действительности как неприемлемой с точки зрения социально-экономической, требующей изменения положения дел в регионе. Совсем иное отношение к углю, к шахтерскому труду и в целом к Донбассу зафиксировано в паремиях советского периода, полностью меняющих ценностную картину мира донбасского субэтноса: *Шахтерский забой – фронт передовой; Будь в лаве как в бою, прославь родину свою; Донбасс порожняк*

не гонит, свидетельствующих о намеренных изменениях в приоритетах, в нормах жизни, а значит – и поведения (речевого в том числе) в обществе.

РЯЛ – основа субэтнуса. Очевидно, что РЯЛ – это не просто продуцент накопленного речетворческого опыта, но и творец, создатель нового дискурсивного пространства в процессе исторических и социокультурных изменений в жизни субэтнуса на определенных этапах развития региона. Поэтому важным понятием в теории региональной языковой личности является понятие *региональный дискурс*, который имеет сложную структуру и представляет собой комплексное единство результата речевого акта (высказывания, текста) с его регионально обусловленной пресуппозицией, интенциями РЯЛ, речевыми шагами и ходами, коннотациями, эмоциональным фоном и, безусловно, лексико-грамматической нагрузкой (региолектными чертами) и стилистикой. Представленный выше текст хорошо это демонстрирует, поскольку содержательная сторона базируется на регионально важном событии, описание которого всецело поддерживается прагматической составляющей, во многом субъективно окрашенной и одновременно передающей настрой всего «национально-лингвокультурного сообщества» (в терминах В.В. Красных) региона. Перлокутивный эффект такого рода текстов может быть достигнут только в том случае, если речевые ходы и коннотативно-экспрессивный уровень дискурса получают адекватное восприятие реципиента.

Совершенно очевидно, чтобы сложить мнение об участнике коммуникации, необходимо включить его в диалог либо услышать его монологическую речь. Вообще прагматический аспект анализа ЯЛ предполагает исследование текста в качестве некоего инструмента взаимодействия общающихся [16]. В результате получаем прагматическую интерпретацию текста (см., например, у И.П. Сусова [15, с. 219–224]). В любом случае коммуникативное действие того или иного типа РЯЛ имеет как итог уникальный текст, эксплицирующий все признаки регионально и личностно ориентированного. Более того, для лингвистического исследования крайне важным является не просто семантика и логика созданного РЯЛ текста (высказывания), важен так называемый *концепт текста*, под которым мы вслед за В.В. Красных понимаем «глубинный смысл, изначально максимально и абсолютно свернутая смысловая структура текста, являющаяся воплощением мотива, интенций автора, приведших к порождению текста» [8, с. 127]. У автора это схематизируется следующим образом: ситуация → мотив → интенция как воплощение мотива → концепт как воплощение интенции [8, с. 130].

Концепт регионального текста может актуализировать регионально значимую ситуацию, за которой в тексте стоит РЯЛ ее транслятора, автора текста, с его мотивом, намерениями, способом воплощения и достигнутым перлокутивным эффектом. Например, в книге Е. Ясенова «Прогулки по Донецку» один из многочисленных эпизодов посвящен историческому реликту – «донецким линиям»: *Чем ближе к заводу, тем дряхлее и тревожнее. Здесь настолько ощутима древняя «юзовщина», что кажется: вот сейчас из-за угла выйдут пацаны в сапогах по моде начала века, в кепках блином. Выйдут и спросят – за красных мы или за белых. А мы в ответ – по-чапаевски: «А Ленин за кого?»*

Но нет, народ доброжелательный и очень простой. Хотя и настороженный. Фотоаппарат Сергея Ваганова вызывает живой интерес: «А чего снимаете?» Благодаря именно такому вопросу знакомимся с Вадимом. Он тоже не коренной дончанин, привезен родителями из Липецкой области, с тех пор – «на линиях»: сначала жил на Заречной, потом, после женитьбы, оказался на Коваля. В «линии» не так чтобы уж очень влюблен, но переселяться никуда не хочет, потому что потеряет сад и огород. Нынешнее жильё

называет «и дом, и дача». Жутковато даже представить, какие баклажаны вырастают на его плантации: экология способствует в основном выведению мутационных форм. Как у Цоя – алюминиевые огурцы на брезентовом поле... [19, с. 16].

Чем с прагматической точки зрения интересен и полезен данный текст? Во-первых, важна выбранная автором исторически обусловленная локальная ситуация: донецкие линии – свидетельство прежнего присутствия в городе западных стандартов в планировке улиц. Во-вторых, любой текст должен оказывать коммуникативное воздействие. Сила и уровень воздействия зависят напрямую от коммуникативной установки ЯЛ, от его намерений и от самого концепта текста. В публицистическом тексте, как правило, особо зримо совмещаются рациональное и эмоционально-оценочное для создания ситуации коммуникативного воздействия на реципиента, что вполне профессионально применил автор. Экспрессивы, гротескные формы, субъективную оценочность с конвенциональных позиций можно оценить как имеющие целью создание «доброжелательной атмосферы общения» (по Б.Ю. Норману), но не равнодушного отношения к сообщаемому факту. То, что Е. Ясенов предстает в этом тексте как региональная ЯЛ, не должно вызывать сомнений: у текста богатейшая пресуппозиционная основа, опирающаяся на глубокие краеведческие познания писателя, а также на его знания социальных, экологических и прочих проблем промышленного региона в целом и описываемого района г. Донецка в частности. Однако намерение автора не в том, чтобы поднять проблему экологического неблагополучия (ее в Донецке знают все: селиться вблизи металлургического завода небезопасно для жизни и здоровья), а в том, чтобы на эмоциональном уровне эксплицировать ситуацию и отношение к проблеме, связанной с этим, не только самого автора как наблюдателя, но и участников ситуации – с одной стороны, жителя проблемного района, а с другой – читателя. Реализуя глобальную познавательную-развлекательную стратегию «прогулок по Донецку», автор выбирает соответствующие тактики: непринужденность, занимательность, легкость, самовыражение через оценочность суждений, ироничность, доходящую до гротеска, самокритичность. Последние из перечисленных качества особенно характерны для дончан: сколько иронических, шутливо-оценочных донецких изречений, характеризующих жителя региона, хранит память народная: *Караванная по нему плачет; Дальше Щегловки не отвезут; Что скривился, как угля наелся? Наколотился, как проходчик; Ты что, с террикона рухнул? Устал, как в шахте уголь рубал* и многие другие.

Дискурс не может быть охарактеризован как лингвистическое явление вне языковой личности, которая не только создает и ведет его, но и моделирует ситуацию общения, добивается своей коммуникативной цели, применяет различные приемы и тактики. В качестве примера приведем диалог двух личностей особого масштаба: русского писателя З. Прилепина и Главы ДНР А. Захарченко:

- Ты никогда не задумывался, отчего с той стороны однажды начали считать, что вы здесь, на Донбассе, темные люди? – спросил я.

- Мы ватники и бандиты, мы все сидевшие, и все необразованные, ничего у нас нет, и театры у нас плохие, - как сто раз слышанное повторил Захарченко... - Смотри: если из человека в глазах другого человека сделать неуча, ниже его по классу и статусу, то, к примеру, крестьянин из Полтавской области будет сидеть в дерьме, но думать, что он сидит на золоте... <...> Затем они сказали: мы образованные, мы хотим в Европу, а эти неучи хотят быть ближе к России...

- А донецкий характер? Есть такая штука? Что в этом характере главное?

- Самопожертвование. На знамени организации, которую я создавал – «Оплот Донбасса», – написано: «Нет уз святее товарищества». Друг – за друга, благодаря этому и держались.

- Отношение к своему народу за полтора года изменилось?

- Гордость – она всю жизнь была за Донецк. Я могу проехать по любой улице и сказать, где какой дом когда строился, кто его строил. Почти все памятники – я знаю архитекторов. Я тебе расскажу, какие цветы здесь посажены, какое количество роз у нас. Какие бои шли в 41-м году, какие в 42-м, какие в 43-м. На Украине только два города таких. Львовяне гордятся своим Львовом, дончане гордятся Донецком. Запад и Восток. Всё – больше на Украине таких городов нет.

- А самоопределение – мы донецкие или мы русские, – как с ним было у вас?

- Мы всегда воспринимали себя русскими. Всю жизнь. [18, с. 32–33].

Концепт приведенного текста, безусловно, неординарная фигура лидера нового типа, возвращенного Донбассом в период военного противостояния и искренне преданного своей земле. Загадочность своего персонажа писатель пытается понять и осмыслить через многочисленные интеракции.

В качестве уточнения классификации речевых актов Дж. Остина необходимо сказать, что в данном тексте мы имеем тип речевых актов лично ориентированных. З. Прилепина как писателя интересует, помимо самой обстановки в Донбассе, его люди, личность «вожака», его отношение к событиям. Кооперативная стратегия общения предписывает взаимное уважение собеседников, соблюдение принципов и постулатов: инициатор беседы формулирует корректные вопросы; реципиент дает честные, по-простому, без пафоса выстроенные ответы в духе грайсовского постулата правдивости. Тема и вся структура вопросно-ответной беседы подчеркивают в Захарченко региональную неэлитарного типа личность, которую сознательно и целенаправленно вводят в регионально маркированный дискурс, ставят достаточно острые политически окрашенные вопросы, желая получить прямые ответы как от человека, возвращенного этим социумом, погруженного в происходящие события, ставшего первым лицом мятежного региона, а потому имеющего на всё совершающееся в Донбассе свою точку зрения. В результате интеракции мы видим, что реципиент как сильная личность, владеющая речевой ситуацией, временами поднимается над ней и задает «необходимое направление в развитии дискурса», т.е. «она творит этот дискурс» [15, с. 224]. Иными словами, РЯЛ показана в диалоге как творец современного регионально обусловленного дискурса, соединенного с темпераментом, силой убежденности, волевыми качествами личности лидерского типа. Потому в ответных репликах персонаж так нестандартно реализует собственную интенцию (осознанно или неосознанно – можно спорить) определённым образом воздействовать на слушающего посредством своих рассуждений, являя индивидуальный прагматикон, «определяющий языковые показатели и смысл индивидуального существования» [12, с. 79], настойчиво добивается коммуникативной цели через применение таких приемов и тактик, как «разоблачительная самоидентификация» и жесткая оценочность (*Мы ватники и бандиты, мы все сидевшие, и все необразованные...*), гротеск и самоирония как тактика неприятия (*крестьянин из Полтавской области будет сидеть в дерьме, но думать, что он сидит на золоте... <...> Затем они сказали: мы образованные, мы хотим в Европу, а эти неучи хотят быть ближе к России*), самопрезентация (*Мы всегда воспринимали себя русскими*) и др., что приводит к достижению необходимого перлокутивного эффекта.

РЯЛ выступает как знаток и участник региональных событий, проявляя себя в межличностной риторике и в целом в дискурсе в одной из двух ипостасей – либо как

доминантная, контактная, коммуникабельная личность со своей позицией и собственными ментальными установками. Она может в этой роли показать себя как жесткая, прямолинейная, рассудочная, предельно эмоционально-экспрессивная личность, способная отстаивать свою точку зрения, свои идеалы и убеждения вопреки даже универсальным принципам Кооперации (в духе Дж.Н. Лича), нарушая законы Вежливости, Толерантности, либо как ведомая, некоммуникабельная, неконтактная, замкнутая в себе, мягкая или лавирующая, эмоционально зависимая и податливая, стремящаяся ни при каких условиях не нарушать общепринятых норм поведения, в том числе речевого. Современная социально-политическая ситуация, сложившаяся в Донбассе, выдвинула на ведущие позиции представителей первого типа личностей, сильных, харизматичных, с высокой внутренней мотивацией. Вот как З. Прилепин репрезентирует своего героя на основе неоднократного частного общения с персонажем своего романа: *Захарченко был человек эмоции, причём эмоции его – долгие, они не перегорали. Эмоциональность Захарченко не была завязана на его «я»: им двигали вещи, которые вне его, не связанные с ним лично. <...>*

Если ему было смешно – он смеялся. Если было ему очень обидно или очень неприятно – он ни секунды не думал и бил либо рукой, либо любым находящимся в близости предметом по объекту своей неприязни.

Про Захарченко знали в московских и минских кабинетах, что на проявленное к нему или его стране неуважение он может немедленно ответить физически. <...>

Он не трибун был.

Захарченко, как правило, уверенно держался, но точно не был мастером жеста; публичные интервью, общение с журналистами – всё это выводило его из себя, никакого удовольствия от этого он не получал. Самое важное для него было: оказаться в естественной среде, быть естественным. Он ненавидел политику именно за узаконенное фарисейство, за весь этот политес. <...>

Отцы, деды, прадеды – они завещали определенный тип поведения, землю, язык, веру. Можно преступить многое, можно – очень многое, - но память – нельзя. [18, с. 195–198].

В этом речевом портрете, написанном преимущественно по результатам коммуникации с персонажем (своего рода «текст в тексте»), предстает абсолютно прагматичная личность по поведению, с полным набором эмоционально-экспрессивного заряда. Человек дела и данного им слова, личность неординарная, убежденная в правоте своего дела, готовая к ответственности и реальному действию, воспитанная на лучших традициях предков, сформировавшаяся как лидер в региональных условиях военного конфликта.

«Минусы» в коммуникативных практиках своего персонажа З. Прилепин видит в специфическом его поведении: *... он не очень любил долго слушать, мог перебить собеседника, – но это объяснялось совсем иным ритмом жизни: так долго нельзя размышлять, излагать, обсуждать – говорил весь вид Захарченко, – короче, ребята, надо вот так сделать. Возражения? – не сто́ит; идите, выполняйте. Впрочем, он даже не говорил: идите, – он сразу отворачивался, у него уже другое дело. <...>*

Каждый выход на публику Захарченко – становился отказом от работы по сценарию, импровизацией и сломом канона. [15, с. 199–200].

Косвенно и имплицитно представленные речевые акты РЯЛ как отдельные фрагменты коммуникативных событий, происходящих в разной обстановке общения и с разным «энергетическим зарядом», способствуют наращиванию так называемого «силового поля» (в терминологии И.П. Сусова) этого участника коммуникации,

усиливают эффект лидерских качеств РЯЛ, когда личные интересы и мотивы гармонизируются с общественными стимулами деятельности, несмотря на то что выбранные речевые тактики и приемы общения нередко отличаются своим некооперативным характером, что оправдывается экстремальными условиями, в которых пребывает в описываемые моменты коммуникации РЯЛ.

Заключение. Таким образом, вполне соглашаясь с выводами В.В. Красных о том, что **прагматический уровень** «обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире» [9, с. 195], мы вправе внести некоторые уточнения, связанные с объектом и предметом нашего исследования.

1. Анализ мотивационной стороны региональной языковой личности открывает возможности для глубинного осмысления регионально значимой ситуации, для лучшего понимания созданных субэтносом региона культурных кодов, языковых символов и ценностных ориентиров и для трансляции их всему «национально-лингво-культурному сообществу» (В.В. Красных).

2. В прагматическом кластере регионального дискурса максимально воплощаются присущие РЯЛ черты характера, темперамент, истинные намерения и способность к реальному действию, проявляется отношение к ситуации, складывается личностная оценка положения дел, что производит, помимо содержательной стороны текста, значительный воздействующий эффект на реципиента.

3. Учет и понимание прагматических факторов помогает не только лучше разобраться в логике и характере коммуникативных событий регионального уровня, которые мы черпаем из разных источников, но и адекватно соотносить их с реально существующим положением дел в действительности на определенном этапе развития жизни как региона, так и страны в целом.

4. Данные выводы определяют перспективность дальнейших наблюдений в означенном направлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богин Г.И. Современная лингводидактика / Г.И. Богин. – Калинин: Калининский государственный университет, 1980. – 61 с.
2. Власкина Т.Ю. Язык войны: современные речевые практики Донбасса / Т.Ю. Власкина // Войны и население Юга России в XVIII – начале XXI в. : историко-антропологические очерки. Ростов-на-Дону, изд-во ЮНВ РАН, 2019. – С. 402–419.
3. Ворожбитова А.А. Региональная языковая личность и лингворегиология как область научного поиска / А.А. Ворожбитова // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. – 2008. – № 11. – С. 22–29.
4. Донецкий региолект: монография / под ред. В.И. Теркулова ; ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет" ; Фонд "Русский мир". Донецк : [ООО "НПП Фолиант"], 2018. – 264 с.
5. Иванцова Е.В. Лингвоперсонология: Основы теории языковой личности: учебное пособие / Е.В. Иванцова. – Томск: Изд-во Томского университета, 2010. – 160 с.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Отв. ред. член-кор. Д.Н. Шмелев. М.: Наука, 1987. – 263 с.
7. Караулов Ю.Н. Современные источники формирования русской языковой личности / Ю.Н. Караулов // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения. Пятый межвузовский семинар по лингвострановедению. Сб. ст. В 2 ч. Ч.1. – М.: «МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ», 2008. – С. 9–25.
8. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с.
9. Красных В.В. Основы психолингвистики: Лекционный курс. Изд. 2-е, дополненное / В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2012. – 333 с.

10. Курмакаева Н.П. Вербально-семантический потенциал региональной языковой личности Донбасса / Н.П. Курмакаева // Вестник ДонНУ. Сер.Д: Филология и психология. – 2018. – № 3–4. – С.35–45.

11. Курмакаева Н.П. Региональная языковая личность Донбасса: опыт обобщенного лингвоперсонифицирования / Н.П. Курмакаева // Идиолект русской языковой личности как отражение лингвокультурной ситуации в славянском пограничье / Под ред. С.Н. Стародубец и др. – Брянск: ООО «АВЕРС», 2019. – С. 56–62.

12. Маслова В.А. Языковая личность и языковой портрет жителя Витебщины / А.А. Бувич, В.А. Маслова, Е.Ю. Муратова // Славянские ценности в коммуникативном пространстве регионов. Коллективная монография. – Минск: УП «Энциклопедикс», 2017. – С. 71–116.

13. Путина О.Н. Речевая коммуникация: прагматический аспект / О.Н. Путина, С.В. Балакин // Общие вопросы языкознания. Евразийский гуманитарный журнал. – 2022. – № 1. – С. 4–9.

14. Пушкин А.А. Прагмалингвистические характеристики дискурса личности / А.А. Пушкин // Личностные аспекты языкового общения. – Калинин: Калининский университет, 1989. – С. 45–53.

15. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика / И.П. Сусов. – Винница: Нова Книга, 2009. – 272 с.

16. Сухих С.А. Личность в коммуникативном процессе / С.А. Сухих. – Краснодар: Изд-во Южного института менеджмента, 2004. – 155 с.

17. Теркулов В.И. Словарь языка войны в Донбассе: лингвистические и лингвокультурологические особенности / В.И. Теркулов // Русские традиции бытовой лингвокультуры в славянском пограничье / Редкол. С.Н. Стародубец и др. – Брянск, 2022. – С. 25–29.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

18. Прилепин Захар. Всё, что должно разрешиться... Хроника почти бесконечной войны. 2013–2021 / Захар Прилепин. – Москва: Изд-во АСТ, 2021. – 541 с.

19. Ясенов Е.Ю. Прогулки по Донецку / Е.Ю. Ясенов. – Донецк: Издательский дом «Edit», 2021. – 538 с.

REFERENCES

1. Bogin, G. I. (2019). *Sovremennaja lingvodidaktika* [Modern linguodidactics]. Kalinin: Kalinin State University. (In Russian)

2. Vlaskina, T. Ju. (2019). *Jazyk vojny: sovremennye rechevye praktiki Donbassa* [The language of war: modern speech practices of Donbass]. In *Vojny i naselenie Juga Rossii v XVIII – nachale XXI v. : istoriko-antropologicheskie ocherki* [Wars and the population of the South of Russia in the XVIII – early XXI century. : historical and anthropological essays] (pp. 402–419). Rostov-on-Don, ed. by UNV RAS. (In Russian)

3. Vorozhbitova, A. A. (2008). *Regional'naja jazykovaja lichnost' i lingvoregionologija kak oblast' nauchnogo poiska* [Regional linguistic personality and linguoregionology as a field of scientific search]. In *Lingvoritoricheskaja paradigma: teoreticheskie i prikladnye aspekty* [Linguoritory paradigm: theoretical and applied aspects], 11, pp. 22–29. (In Russian)

4. *Doneckij regiolekt: monografija* [Donetsk regiolect: a monograph] (2018). Edited by V. I. Terkulov. Donetsk State University, Fund "Russkij mir". (In Russian)

5. Ivancova, E. V. (2010). *Lingvopersonologija: Osnovy teorii jazykovoj lichnosti: uchebnoe posobie* [Linguopersonology: Fundamentals of the theory of linguistic personality: textbook]. Tomsk: Tomsk University Publishing House. (In Russian)

6. Karaulov, Ju. N. (1987). *Russkij jazyk i jazykovaja lichnost'* [Russian language and linguistic personality]. Ed. by D.N. Shmelev. Moscow: Nauka. (In Russian)

7. Karaulov, Ju. N. (2008). *Sovremennye istochniki formirovaniya russkoj jazykovoj lichnosti* [Modern sources of the Russian language personality formation]. In *Lingvostranovedenie: metody analiza, tehnologija obuchenija. Pjatyj mezhvuzovskij seminar po lingvostranovedeniju* [Linguostranology: methods of analysis, teaching technology. Fifth interuniversity seminar on linguocountry studies]. In 2 ch. Ch.1., pp. 9–25. "MGIMO-UNIVERSITY". (In Russian)

8. Krasnyh, V. V. (2003). «Svoj» sredi «chuzhih»: mif ili real'nost'? [“One's own” among “strangers”: myth or reality?]. Moscow: “Gnosis”. (In Russian)

9. Krasnyh, V. V. (2012). *Osnovy psiholingvistiki: Lekcionnyj kurs* [Fundamentals of psycholinguistics: Lecture course]. Ed. 2nd. Moscow: Gnosis. (In Russian)

10. Kurmaeva, N. P. (2018). *Verbal'no-semanticheskij potencial regional'noj jazykovoj lichnosti Donbassa* [Verbal-semantic potential of the regional linguistic personality of Donbass]. In *Vestnik DonNU. Ser.D: Filologija i psihologija* [Donetsk State University Bulletin. Ser.D: Philology and psychology]. № 3–4, pp. 35–45. (In Russian)

11. Kurmakaeva, N. P. (2019). Regional'naja jazykovaja lichnost' Donbassa: opyt obobshhennogo lingvopersonificirovaniya [Regional linguistic personality of Donbass: the experience of generalized linguopersonification]. In *Idiolekt russkoj jazykovej lichnosti kak otrazhenie lingvokul'turnoj situacii v slavjanskom pogranich'e* [Idiolect of the Russian linguistic personality as a reflection of the linguocultural situation in the Slavic borderland] (pp. 56–62). Bryansk: "AVERS". (In Russian)
12. Maslova, V.A. (2017). Jazykovaja lichnost' i jazykovej portret zhitelja Vitebshhiny [Language personality and language portrait of the resident of Vitebshchina]. In *Slavjanskije cennosti v kommunikativnom prostranstve regionov. Kollektivnaja monografija* [Slavic values in the communicative space of regions. Collective monograph] (pp. 71–116). Minsk: "Encyclopedix". (In Russian)
13. Putina, O. N. (2022). Rechevaja kommunikacija: pragmaticheskij aspekt [Speech communication: pragmatic aspect]. In *Obshhie voprosy jazykoznanija. Evrazijskij gumanitarnyj zhurnal* [General issues of linguistics. Eurasian humanitarian journal]. № 1, pp. 4–9. (In Russian)
14. Pushkin, A. A. (1989). Pragmalinvisticheskie harakteristiki diskursa lichnosti [Pragmalinvistic characteristics of personality discourse]. In *Lichnostnye aspekty jazykovogo obshhenija* [Personality aspects of language communication] (pp. 45–53). Kalinin: Kalinin University. (In Russian)
15. Susov, I. P. (2009). Lingvisticheskaja pragmatika [Linguistic pragmatics]. Vinnitsa : Nova Knyga. (In Russian)
16. Suhij, S. A. (2004) Lichnost' v kommunikativnom processe [Personality in the communicative process]. Krasnodar: Publishing house of the Southern Institute of Management. (In Russian)
17. Terkulov, V. I. (2022). Slovar' jazyka vojny v Donbasse: lingvisticheskie i lingvokul'turologicheskie osobennosti [Dictionary of the language of the war in Donbass: linguistic and linguocultural features]. In *Russkie tradicii bytovoj lingvokul'tury v slavjanskom pogranich'e* [Russian traditions of everyday linguoculture in the Slavic borderland] (pp. 25–29). Bryansk. (In Russian)

Поступила в редакцию 14.05. 2024 г.

PRAGMATIC ASPECT OF REGIONAL LINGUISTIC PERSONALITY

N.P. Kurmakaeva

The article is a contribution to the study of the phenomenon of the regional linguistic personality of the Donbass speaker. The research was started in 2017, with the first results being summarized in the collective monograph "Donetsk Regionlect" (2018) [4]. The third, pragmatic (motivational), level of the structural organization of linguistic personality, which remains the least developed in linguistics, including linguoregional studies, is considered. It accounts for the relevance of this study. The regional linguistic personality (RLP) is recognized as the basis of the subethnos, the centre of the regional communicative space, the creator of texts reflecting motives, intentions, goals of communicative activity of an individual as a part of the region subethnos. The identification of pragmatic units, carried out on the basis of the analysis of texts belonging to different types of RLP, enables to draw a number of conclusions. The analysis of the motivational side of RLP opens up opportunities for deep reflection of the regionally significant situation and mental preferences of their transmitter, for adequate understanding of the cultural codes, linguistic symbols and values created and stored by the subethnos of the region.

Key words: regional linguistic personality, pragmatic aspect, regional discourse, pragmaticon, subethnos, communicative space, speech behavior, value priorities.

Курмакаева Нина Петровна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет.
Российская Федерация, г. Донецк.
Доцент кафедры русского языка.

ORCID 0009-0005-3472-0203.

E-mail: kurmakayeva@mail.ru

Kurmakaeva Nina Petrovna.

Candidate of Philological Sciences, Associate
Professor.

Donetsk State University
Russian Federation, Donetsk.
Associate Professor of the Russian Language
Department.

ORCID 0009-0005-3472-0203.

E-mail: kurmakayeva@mail.ru